

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. - Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧДЖ Elc.uz</p> <p>Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.I., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Tulenova G. J. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Yaxshilikov, J. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Yaskevich, Y.S., - f.f.d., professor (Belorusiya) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – PhD (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston) Malikova Z. (O'zbekiston)</p>
--	---

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Shermuxe medova Nigina Arslanovna

Milliy o'zlikni anglash va vatanparvarlikning siyosiy mentalitet shakllanishiga ta'siri 9-20

Jumaniyozova Sabohat Bekturdiyevna

Inson va koinot mutanosibligining falsafiy jihatlari 21-27

Botirov Muzaffar Shodmonovich

Huquq falsafasi va huquqiy reallik kontekstida rivojlangan falsafiy qarashlar tasnifi 28-36

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Tyukmayeva Aida Maratovna

Falsafiy hermenevtika tarixida tushunish muammosi 37-43

Xidirov Mustafo Toyirqulovich

Falsafiy ta'limni rivojlantirishning istiqbollari 44-48

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Ochilova Maftuna Shuxratovna

Alisher Navoiy falsafiy qarashlarida inson kategoriyasining axloqiy talqini 49-55

Kurbanova Sevara Asanbayevna

Abdulla Avloniy ma'naviy merosida zamonaviy ta'lim muammosi 56-62

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Djalilov Baxtiyor Xidayevich, Nurmuxammedova Sevara

Internet tarmoqlari orqali yangi ta'sirlarni oldini olishda xalqaro tajribasi 63-73

Alikulov Xusniddin Akbarovich

Globallashuv sharoitida ekologik xavf-xatar va ekologik xavfsizlik muammosi 74-85

Mirzayev Agzam

Sport o'yini texnologiyalari – yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash omili 86-94

Mamanov Jamoliddin Abduraximovich

Yoshlar ma'naviy madaniyatining shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarning tasnifi 95-103

Tulyayev Avazbek Ilhomovich

Falsafada inson masalasi 104-110

Axmedova Barno Rajabboyevna

Mental til tushunchasining falsafiy-metodologik jihatlari 111-116

Shadimetova Gulchexra Mamurovna

O'zbekiston bayramlarining milliy, mintaqaviy va umuminsoniy estetik qadriyat sifatida qaror topishi 117-123

**DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR /
МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ /
WORLD CULTURE AND RELIGIOUS TRADITIONS**

UDK: 37.013.42(575.1)
10.5281/zenodo.8175876

Mamanov Jamoliddin Abduraximovich
O'zbekiston Milliy universiteti mustaqil izlanuvchisi
E-mail: mamanvj@mail.ru
(O'zbekiston Toshkent)

**YOSHLAR MA'NAVIY MADANIYATINING SHAKLLANISHIGA TA'SIR
ETUVCHI OMILLARNING TASNIFI**

Annotatsiya. Ushbu maqolada yoshlar ma'naviy madaniyati shakllanishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy omillar falsafiy tahlil etilgan. Jahonda milliy-madaniy qadriyatlarni saqlash va asrash, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, milliy o'z-o'zini anglash jarayoni rivojlanmoqda. Yoshlarning vatanparvarlik va milliy ruhni shakllantirish usuli sifatida xalqaro festivallar va tanlovlar tashkil etilmoqda. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda turli shakllardagi axborot xurujlari yoshlarning ma'naviy madaniyatiga salbiy ta'sir etmoqda. Shu bois, yoshlarning ijtimoiy ongiga milliy ruhni singdirish, millat manfaatlarini himoya qilishda milliy mentalitet imkoniyatlaridan samarali foydalanishning yangi mexanizmlarini yaratish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli ham maqolada yoshlar ma'naviy madaniyatiga ta'sir etuvchi omillar va ularni yoshlarning ma'naviy tarbiyasidagi o'rni ilmiy tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: yoshlar, ma'naviy madaniyat, ma'naviy tarbiya, ijtimoiy omillar, oila, vatanparvarlik, halollik, bilim, ta'lim muassasalari, maktab, xususiy ta'lim, jamoat tashkilotlari, 5 ta tashabbus.

**КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ**

Аннотация. В данной статье философски анализируются социальные факторы, влияющие на формирование духовной культуры молодежи. В мире развивается процесс сохранения и сохранения национальных культурных ценностей, воспитания молодежи в духе патриотизма, национального самосознания. Как способ формирования патриотизма и национального духа у молодежи организуются международные фестивали и конкурсы. В настоящий момент различные формы информационных атак в социальных сетях негативно сказываются на нравственной культуре молодежи. Поэтому привитие национального духа общественному сознанию молодежи, создание новых механизмов эффективного использования возможностей национального менталитета в защите интересов нации имеет актуальное

значение. По этой причине в статье научно анализируются факторы, влияющие на духовную культуру молодежи и их место в духовном воспитании молодежи.

Ключевые слова: молодежь, духовная культура, духовное воспитание, социальные факторы, семья, патриотизм, честность, знания, образовательные учреждения, школа, частное образование, общественные организации, 5 инициатив.

CLASSIFICATION OF FACTORS AFFECTING THE FORMATION OF SPIRITUAL CULTURE OF YOUTH

Annotation. This article philosophically analyzes the social factors that influence the formation of the spiritual culture of youth. The process of preserving and preserving national cultural values, educating young people in the spirit of patriotism and national identity is developing in the world. International festivals and competitions are organized as a way to form patriotism and national spirit among young people. At the moment, various forms of information attacks in social networks have a negative impact on the moral culture of young people. Therefore, the instillation of the national spirit in the public consciousness of young people, the creation of new mechanisms for the effective use of the capabilities of the national mentality in protecting the interests of the nation is of current importance. For this reason, the article scientifically analyzes the factors influencing the spiritual culture of youth and their place in the spiritual education of youth.

Key words: youth, spiritual culture, spiritual education, social factors, family, patriotism, honesty, knowledge, educational institutions, school, private education, public organizations, 5 initiatives.

KIRISH

Dunyoda xalqlarning ijtimoiy ongi, etnomadaniyati, tafakkur uslubi, muomala madaniyati, turmush tarzini o'rganish va milliy mentalitetiga baho berish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu jarayonlarning yoshlar dunyoqarashi va tafakkuri, milliy mentalitetiga ta'siri asoslanmoqda. Yoshlarning ma'naviy madaniyatidagi inqirozning sabablari faqatgina iqtisodiy beqarorlik emas, balki axloqiy buzilish, bilimsizlik ekanligi aniqlanmoqda. Shu bois, yoshlarning ongida ijtimoiy taraqqiyotga ishonch, milliy mentalitetga mos xulq-atvor va muomala madaniyatini tarbiyalashga oid ilmiy tadqiqot ishlarini takomillashtirishga ehtiyoj oshmoqda.

MATERIALLAR VA METODLAR

Yoshlarning ma'nan sog'lom bo'lib voyaga yetishi jamiyatning ertangi rivojlanishiga katta yordam beruvchi omil hisoblanadi. Shu boisdan ushbu maqolada yoshlarning ma'naviy madaniyatiga ta'sir etuvchi omillar qiyosiy tahlil asosda o'rganildi, hamda yoshlar ma'naviy madaniyati analiz va sintez metodlari orqali o'rganilib tegishli xulosalar berildi. Xususan, analiz orqali yoshlar ma'naviy

madaniyatining tarkibiy qismlari aniqlandi, shuningdek, kuzatish va jurnalistik surishtirish orqali tegishli mutasaddi tashkilotlarning mavzuga oid ma'lumotlari olinib, maqolada aks ettirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Yoshlar ma'naviy madaniyatini tarbiyalash ularda ijtimoiy faol pozitsiyani saqlash va milliy mentalitetning o'ziga xos jihatlarini tarbiyalash barcha davrlarda jamiyat taraqqiyotining bosh muammolaridan biri bo'lgan. Bizning fikrimizcha, oila yoshlar ma'naviy madaniyati va mentalitetini shakllantiruvchi kichik ijtimoiy makondir. Oiladagi iqtisodiy barqarorlik ijtimoiy munosabatlardagi mehr-oqibatning shakllanishiga ta'sir etadi, ko'p hollarda oila a'zolari farzand tarbiyasini faqat bolalarni moddiy ta'minlash bilan bog'laydilar va buning oqibatida oilada farzandlarning yoshi ulg'ayishi jarayonida begonalashuvi avj oladi. Shu ma'noda, A. Fitratning "Oila" asarida farzand tarbiyasida nuqsonlarning bo'lishi, nafaqat oila parokandaligiga balki, jamiyat taraqqiyotining tanazzuliga olib kelishi mumkinligi ta'kidlanadi.[Fitrat A. 2006] Shu bois, bugungi yangi O'zbekistonda yosh oilalardagi mehr-oqibatni saqlash, ajrimlarni oldini olish, ijtimoiy faol yangi avlodni tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bizning fikrimizcha, kam ta'minlangan oilalarda tarbiyalanayotgan qizlarga davlat tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlar, xususan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 585-son «Ijtimoiy ehtiyojmand oila vakillari, yetim yoki ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan talaba xotin-qizlarning oliy ta'lim olishini moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida» qarori bilan har bir viloyat hokimligiga 100 nafarga qadar, har bir oliy ta'lim muassasalariga 50 nafarga qadar ijtimoiy himoyaga muhtoj xotin-qizlarning kontrakt to'lovlari to'lab berish tizimi joriy qilindi.[2] Shuning 2022/2023 o'quv yilidagi barcha magistraturada va doktoranturada tahsil olayotgan xotin-qizlarning kontrakt to'lovlari davlat tomonidan to'lab berilishi yuqoridagi fikrimizning isbotidir.

Tarixdan ma'lumki, Sharq-G'arbda hamisha oila muqaddas hisoblangan. Ayniqsa, Sharq jamiyatlarida oilaning mustahkamligiga katta e'tibor qaratilgan. Negaki, oila barqarorligi- jamiyat barqarorligining asosi, mustahkam, barqaror oilasiz jamiyat barqarorligiga erishib bo'lmazligini Sharqda allaqachonlar yaxshi tushunib yetishgan. Bundan tashqari, jamiyat uchun kerakli fe'l-atvorga ega bo'lgan kishilar ham xuddi shu oilada yetishib chiqar edilar. Chunki oilada o'rnatilgan qat'iy tartib-intizom, yoshlarning kattalarga, farzandlarning ota-onaga hurmat-ehtirom saqlashi kabi qadriyatlar bilan o'stirilgan farzandlar kelajakda, mustaqil hayotga qadam qo'ygan paytlarida ham xuddi shu qadriyatlarga amal qilib yashaydilar.

So'nggi yillarda mamlakatimizda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash, oila institutini har tomonlama mustahkamlash bo'yicha salmoqli ishlar olib borilmoqda. Bu boradagi davlat siyosatini samarali amalga oshirish maqsadida eng quyi bo'g'in – mahalla va xonadongacha kirib boradigan vertikal tizim yaratilganini alohida ta'kidlash lozim.

Oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini tubdan isloh qilish maqsadida 2022 yilning mart oyida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2 ta Farmoni va 1 ta qarori qabul qilindi. Mazkur hujjatlar jamiyatda va oilalarda sog'lom, barqaror ijtimoiy-ma'naviy muhit hamda tinchlik, totuvlik va osoyishtalikni ta'minlashning tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini samarali joriy etishni yangi bosqichga olib chiqdi.

Olimlar e'tiroficha, oila institutining barqaror holati, uning demografik va asosiy ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari jamiyatning farovonlik darajasini belgilaydi. 2022 yil 1 yanvar holatiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida doimiy aholi 35 mln. 271 kishini tashkil etib, o'rtacha har bir oilaga 3,7 nafardan aholi to'g'ri kelmoqda. 2021 yilda mamlakatda oilalar soni 9 424,8 mingtani tashkil etib, bu ko'rsatkich 2020 yilga nisbatan 553,4 mingga ko'paygan. Tug'ilishning yuqori darajada saqlanib qolishi, o'z navbatida, oilalar sonining ko'payishiga olib kelmoqda. Xususan, 2021 yil davomida mamlakatimizda 905,2 mingga tug'ilish qayd etilgan bo'lib, bu ko'rsatkich 2020 yilga nisbatan 7,5 foizga ortgan.

So'nggi yillarda nikoh va oilaning dunyo bo'ylab tanazzulga yuz tutishi bot-bot bashorat qilinib turgani ham kuzatilmogda. Xususan, 2021 yilda jami nikoh qurganlar soni 305 211 tani tashkil etgan bo'lsa, 2022 yil noyabr oyi holatiga 247 519 ta nikoh tuzilgan. Bu oilalarning hammasi ham baxtli oila bo'layotgani yo'qligi esa bizni o'ylantiradi. Oxirgi 23 yillik tahlillarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2000 yilda ajralishlar soni 19903 tani tashkil etib, eng past ko'rsatkich 2001 yilga (15646 ta) to'g'ri keladi. 2014 yildan ajralishlar soni keskin ko'tarilib (28811 ta), 2022 yil noyabr holatiga 44565 ta (shundan 12260 ta ajralishlar 30 gacha bo'lganlar orasida) ajralishlar qayd etilgan. Bu ko'rsatkich 2001 yilga nisbatan 3 barobarga ortganligini ko'rsatadi. Albatta, bu davr davomida yangi qurilgan oilalar soni ham ortib borgan, lekin tahlillarga asosan 2001 yilda 170 101 ta yangi oila ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, 2022 yilda yangi oilalar soni 305 211 tani tashkil etib, 2 barobarga ortganligini ko'rsatadi. Mazkur tahlillar orqali oxirgi 22 yil davomida nikoh qurishga nisbatan ajralishlar soni foiz jihatidan ortganligini ko'rishimiz mumkin.

Yuqoridagi ajrashishlar oqibatida birgina 2022 yilning o'zida 38867 nafar bolalar tirik yetim bo'layotganligi achinarli holdir. Mamlakatimizda bu kabi salbiy holatning kelib chiqishining yana bir sabablaridan biri, bu milliy mentalitetimizdagi oila muqaddasligi xususiyatining chet el madaniyati ta'sirida o'zgarishi va yoshlarning mentalitetida individualizmning ortib borishi oqibatida sodir bo'lmoqda. Bu kabi holatlarni oldini olish uchun esa, tizimli ishlarni tashkil etish, jamiyatning yoshlarga ta'sir ko'rsatuvchi, ularni tarbiyalashga qaratilgan sohalarini tubdan yangilash lozim.

Shunday qilib, G'arb va Sharq oilalarida namunali oilada oila a'zolarining vazifalari bo'yicha bir qancha farqli jihatlarni ajratib ko'rsatish mumkin. Bu farqli jihatlarda er va xotinning qaror qabul qilishdagi o'rni, farzandlar va ota-ona orasidagi burchlar, erkinliklar darajasida yaqqol ko'zga tashlanadi. Birdamlik, ahillik, sadoqatlilik kabi fazilatlar esa butun dunyo oilalari mustahkamligini ta'minlab turuvchi ustunlar qatoriga kiradi.

Ma'lumki, jamiyat o'zi uchun kerakli bo'lgan fe'l-atvorga ega bo'lgan avlod tarbiyalashga doimo katta e'tibor berib kelgan. To'g'ri, tariximizda yuz bergan inqiroz holatlari tufayli ba'zi pallalarda yosh avlod tarbiyasiga e'tibor susaygan. Ayniqsa, XVII asrdan boshlab O'rta Osiyoda boshlangan inqiroz va parokandalik bosqichi yosh avlod tarbiyasiga ham, umuman jamiyat ma'naviy, adabiy hayotiga ham juda salbiy ta'sir ko'rsatdi.

Inqiroz, parokandalik oqibatida yurtimiz Rus istibdodi panjasiga tushdi. Avval chorizmning, so'ngra sovetlarning puxta o'ylab olib borgan siyosati natijasida xalqimiz asriy, balki ming yillik qadriyatlaridan uzoqlashtirildi, ularga «eskilik sarqiti», «diniy jaholat» va hokazo tamg'alar bosildi.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida xalqimizning eng yetuk, vatanparvar, millatparvar farzandlari- jadidlar xalqimizni asriy qoloqlikdan qutqarish, jahonning ilg'or mamlakatlari qatoriga olib chiqish uchun kurash olib bordilar. Ularning ko'pchiligi xalqni uyg'otish, maorif ishini rivojlantirish qoloqlikdan chiqishning asosiy yo'li deb hisoblaganlar. Ular gazeta-jurnallar chop etish, teatrlar-tomoshaxonalar tashkil etishga katta e'tibor qaratdilar. Ammo ular eng asosiy e'tiborlarini maktab-maorif ishiga qaratgan edilar.

Buyuk jadid bobomiz: Abdulla Avloniy «Tarbiya biz uchun yo hayot- yo mamot, yo najot-yo halokat, yo saodat-yo falokat masalasidir», deb aytganlari bejiz emasdi. Bugungi kunda davlatimiz rahbari yuksak ongli, bilim va madaniyat cho'qqilarini egallagan, zamonaviy yosh avlodni tarbiyalashda oila, mahalla va maktab hamkorligiga katta e'tibor qaratmoqda.

Mahalla institutini yanada rivojlantirish maqsadida 2022 yil 16 avgustda Prezidentimiz tomonidan chiqarilgan PQ-353-son «Mahalla institutining jamiyat hayotidagi rolini mustahkamlash va moliyaviy imkoniyatini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi farmoni mahalla bilan aholi o'rtasida faol aloqalar o'rnatishda g'oyat muhim qadam bo'ldi. Farmonda mahallalarga yoshlarning xulq-atvorini nazorat qilish bo'yicha maktabgacha ta'lim muassasalari, maktab, kasb-hunar kollejlari bilan hamkorlik o'rnatish nazarda tutilgan [3].

Demak, yuqorida aytilganlardan kelib chiqib ko'ramizki, oila, mahalla va maktab yoshlarda milliy ruh, milliy qadriyatlarni, ma'naviy madaniyatni shakllantirishda asosiy o'rin tutuvchi institutlar hisoblanadi.

Bugungi kunda yoshlarimizga milliy qadriyatlar, ma'naviy madaniyatni singdirishda asosiy o'rin tutayotgan oilaga davlatimiz tomonidan juda katta g'amxo'rlik va e'tibor qaratib kelinmoqda. Ma'lumki, G'arb mamlakatlarida asosiy urg'u har bir shaxsning ozodligi, hurligi va erkinligiga qaratilgan. Oila esa kishilarni ma'lum bir majburiyatlar bilan bog'laydi. G'arb jamiyati inson erkinligiga asosiy e'tibor qaratish evaziga "oila" deb atalmish noyob qadriyatdan judo bo'lmoqda. Biz sharqliklar esa, oilani eng muqaddas qadriyatlardan biri sifatida qadrlab kelganmiz. Sharqda oilaviy rishtalar doimo muqaddas hisoblangan. Oilaviy rishtalarni uzish esa jamiyat tomonidan hamisha qoralab kelingan.

Shunday qilib ko'ramizki, xalqimiz ming yillardan beri ardoqlab kelayotgan milliy an'alarimiz, milliy ma'naviyatimiz va mentalitetimiz beshigi va qo'riqchisi, tarbiyachisi bo'lgan oila doimiy ravishda davlatimizning himoyasida

ekanligi va uning davlat muhofazasida ekanligi bosh qomusimiz-konstitusiyamizda ham o'z ifodasini topgan.

Yoshlar ma'naviy madaniyatiga ta'sir etuvchi ikkinchi muhim omil bu ta'lim muassasalaridir. XX asrning boshidagi ijtimoiy tarixiy sharoitlar yoshlarning dunyoqarashida ikkilanish, ishonchsizlik tuyg'usini shakllanishiga ta'sir etgan. Shu bois, M.Behbudiy «Muhtaram yoshlarga murojaat» maqolasida ibtidoiy ta'limni rivojlantirish va bu orqali yoshlarning ilm egallashi uchun samarali mehnat qilishi lozimligini asoslagan. Uning fikricha «Muhtaram birodarlar! Barchamizga oftob kabi ravshan va ayondurki, makotib taraqqiyning boshlang'ichi, madaniyat va saodatning darvozasidir. Har millat eng avval, makotibi ibtidoiysini zamoncha isloh etib ko'payturmaguncha taraqqiy yo'lig'a kirub madaniyatdan foydalanmas» [4]. Ibtidoiy ta'lim bugungi kunda boshlang'ich ta'lim bo'lib, XXI asrda ham nafaqat O'zbekiston balki dunyo miqyosida bu masalaga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, 2017 yilda O'zbekistonda maktabgacha ta'lim vazirligi tashkil etilib, boshlang'ich ta'limga bolalarni maktabgacha ta'lim muassasalarida tayyorlash va ularning ma'naviy madaniyatida milliy qadriyatlarga sadoqat ruhini tarbiyalash va ayni paytda zamonaviy bilimlarni egallab jamiyat taraqqiyotiga munosib hissa qo'sha oladigan yangi avlodni tarbiyalash jarayoni tizimli tashkil etilmoqda. M. Behbudiyning «Yoshlarga murojaat» maqolasida yoshlarning ma'naviy madaniyatini shakllantirishda diniy va dunyoviy bilimlarning mutanosibligiga erishishning ahamiyati ochib berilgan. Uning fikricha «Bas, ma'lum bo'ldiki, hozirgi zamon ishlariga xoh tijorat va hukumat va san'atxonalarga bo'lsun, kirib vazifa olmoqg'a va ish qilmoqg'a ilmi zamonyy degan nimarsa lozim ekan va har kim baqadar bilgusi vazifa olur ekan. Bas, siz muhtaramlar ham o'z avlodingizni va aziz bolalaringizni, agarda xohlasangizki, sizdan ko'ra taraqqiy etsa, din va millatga xizmat etsa. (Din va millatga xizmat ilm va okcha ila bo'lur.) Shu ilmi zamoniyni tahsil qilmoq uchun harakat qilmog'ingiz lozimdur» [Behbudiy M. 1999]. Darhaqiqat, bugungi kunda O'zbekiston yoshlarining mentalitetini yot g'oyalarining ta'siridan saqlash, ularda siyosiy jarayonlarning mohiyatini tushunish malakalarini shakllantirish uchun diniy va dunyoviy bilimlarning mutanosibligiga erishishga alohida e'tibor qaratilmoqda. «Toshkent islom instituti», «Mir arab oliy madrasasi», «Ko'kaldosh madrasasi», «Xalqaro islom akademiyasi», «Islom sivilizatsiya markazi» tashkil etilganligi ham yuqoridagi firklarni isbotlaydi. Bugungi yoshlar qanchalik diniy va dunyoviy bilimlarni chuqur egallashi dunyoda sodir bo'layotgan turli o'zgarishlarni to'g'ri tahlil qila olish va mamlakatimiz, xususan yoshlarimiz ongini egallashni niyat qilgan buzg'unchi guruh va shaxslarga to'g'ri javob qaytarish qobiliyatiga ega bo'ladilar.

Yoshlar jamiyatda alohida qatlam sifatida o'zida bir qancha xususiyatlarini birlashtirgan. Xususan, yoshlarning yangilikka o'chligi, ijodkorlik qobiliyati. Yoshlar ayniqsa, ilmi, ma'lum soha egasi bo'lgan yoshlar doimiy ravishda yangilikka intilib, ijodiy faoliyat bilan shug'ullanishadi. Bugungi kunda shu xususiyatni inobatga olib mamlakatimizda bir qancha yoshlar rahbar lavozimlarida ishlamoqda, ilm-fan sohasida yangi yutuqlarni qo'lga kiritmoqda. Jumladan

«so‘nggi uch yilda mamlakatimiz yoshlari nufuzli xalqaro tanlov va musobaqalarda besh yarim mingtaga yaqin sovrinli o‘rinlarni qo‘lga kiritdi» [6]. Tadqiqotchi A.Isomiddinovning fikricha «Yangicha fikrlaydigan, mas‘uliyatli yetuk yosh kadrlar boshqaruv usullarini puxta o‘zlashtirishi uchun samarali tizim yaratilmasa, ijtimoiy-madaniy omillardan foydalanishni to‘liq o‘zlashtirmasa davlat boshqaruvida sifat o‘zgarishi yuz bermaydi» [Isomiddinov A. 2022].

Yoshlar tarbiyasidagi muammolar haqida gaplashilganda yoshlarning ta‘limga bo‘lgan e‘tiborsizligi, bilim olishga bo‘lgan salbiy munosabati haqida ko‘p ta‘kidlanmoqda. Bugungi yoshlar bilim olishdan ko‘ra jamiyatda oson pul topish, yengil yo‘lni tanlash, turli hoyu-havas ishlarga berilishni afzal ko‘rmoqda. Buning oqibatida yoshlar o‘rtasida jinoyatchilik, huquqbuzarlik holatlarini ko‘payishiga, axloqiy normalarga to‘g‘ri kelmaydigan ishlarni amalga oshirish, ayniqsa internet va ijtimoiy tarmoqlarda chiqarilayotgan behayo, mazmunsiz, o‘zbek milliy mentalitetiga to‘g‘ri kelmaydigan videolar yoki ma‘lumotlar ko‘payayotganligi O‘zbekiston jamiyatining ziyoli qatlamlari va erkin fikrlovchi fuqarolarini o‘ylantirmoqda. Yuqoridagi kabi holatlarni keltirib chiqaruvchi bir qancha sabablar mavjud.

Ta‘lim ma‘naviy madaniyat sohasidagi davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biridir. Bu yerda O‘zbekiston uchun dolzarb masala - yosh avlodni axloqiy tarbiyalash tizimini zudlik bilan tiklashdir. Kelgusi yillarda ushbu tizimni qayta qurish kerak bo‘ladi. Shu maqsadda, nafaqat ko‘plab o‘rta va oliy ta‘lim o‘quv dasturlarining mazmunini ko‘rib chiqish, balki ushbu sohalarni psixologiya va o‘quv ishlari metodikasi sohasida tajribali professor-o‘qituvchilar bilan ta‘minlash zarur. Bu qiyin masala va uni hal qilish uchun ko‘p vaqt va mablag‘ kerak bo‘ladi. Biroq ushbu muammoni hal qilishning strategik ahamiyati ushbu xarajatlarning to‘g‘riligini isbotlaydi, chunki ushbu muammoni hal qilmasdan, mamlakatimizni qayta qurish va yanada rivojlantirish, shuningdek, milliy xavfsizlikni ta‘minlashning ko‘plab maqsadlariga erishib bo‘lmaydi.

Bizningcha, ayrim oilalarda otaning, ayrimlarida esa onaning ta‘siri kuchliroq bo‘lishi mumkin. Agar bola otaning ta‘sirida, kuchli oilada tarbiya topgan bo‘lsa, u o‘ziga nisbatan hamda atrofdagilarga nisbatan talabchan ishbilarmon, ammo kam mehrli bo‘lib o‘sadi. Aksincha ona ta‘siri balandroq bo‘lgan oilalarda o‘sgan bola esa, mehr-shafqatli, bag‘rikeng, ammo noshud bo‘lib o‘sadi. Shuning uchun tarbiyada ikkalasi birday mas‘ul bo‘lishi kerak.

Ikkinchidan, mamlakatimiz ta‘lim tizimidagi mavjud muammolar, ayniqsa umumta‘lim maktablaridagi o‘qitish tizimining eskirganligi, maktablarda dars beruvchi o‘qituvchilarning asosiy qismini ayol o‘qituvchilar tashkil etishi ushbu muammolarni keltirib chiqaruvchi sabablardan biridir. Bilamizki, ayollar tarbiyada, umuman yosh avlod bilan o‘zaro munosabatlarda mehr-muhabbat bilan munosabatda bo‘lishi yoshlarning tarbiyasida salbiy holatlarni keltirib chiqaruvchi omilga aylanmoqda.

Yoshlar ma‘naviy madaniyatini rivojlantirishdagi ikkinchi muhim vosita bilim. Fuqarolik jamiyati rivojlanishi jarayonida zamonaviy ilmiy bilimlar muntazam rivoj topib, o‘z imkoniyatlari chegarasini tobora kengaytirib bormoqda.

Jamiyatda yangi texnologiyalar, innovatsiyalar kashf etilmoqda, globallashuvga xos bo'lgan nazariya va bilimlar, yangi fanlar yuzaga kelmoqda [Siddiqov I. 2020]. Bilimli yoshlar avvalo bo'sh vaqtdan unumli foydalanish imkonini qidiruvchi, vaqtini behuda narsalarga sarflamaslikka harakat qiluvchi jamiyat qatlami hisoblanadi. Yoshligidan yigit-qizlarni ilm olishga, ma'lum sohani egasi bo'lishga o'rgatish jamiyat uchun kerakli, ma'naviy salohiyati yuqori yoshlarni yetishtirib berish demakdir. Tarixiy xotiraga e'tibor qaratsak, Qodiriyning «O'tgan kunlar»dagi Yusufbek hojidek bir donishmand, iymon-e'tiqodi butun, xalqparvar insonning barcha ma'naviy fazilatlari o'g'liga o'tganligi shubhasiz. Ikkinchidan: Otabek madrasa ko'rgan yigit: o'z davri uchun yetarli darajada ilm olmagan bo'lganida Otabek o'z xalqi, Vatani, millatining jonkuyar bir farzandi darajasiga yetishi dargumon edi. Bu haqda mamlakat prezidenti Sh.Mirziyoyev «Ilm-ma'rifat va kasb-hunarga intilish, oilani muqaddas bilish, ma'naviy poklik, kattalarga hurmat, kichiklarga shafqat, qadriyatlarimizga sadoqat kabi ezgu fazilatlar azaldan xalqimiz, millatimizning qonida bo'lib kelgan. Biz mana shunday bebaho merosimizni nafaqat asrashimiz, balki uni yanada boyitishimiz, kelgusi avlodlarga bezavol yetkazishimiz kerak»[9] degan fikrlarni bildiradi. Albatta, mamlakatni bilimli, ma'naviy madaniyati yuksak, axloqiy fazilatlarni jamlagan, zamonaviy texnologiyalarni chuqur egallagan yoshlar yuksaklarga ko'taradi, rivojlangan mamlakatlar qatoriga olib chiqadi. Shu sababli ham bugungi yoshlarni bilimli qilib tarbiyalash eng muhim vazifadir. Bu yo'lda mamlakatimiz so'nggi yillarda bir nechta yangi va dadil qadamlarni tashlaganligi e'tiborga loyiq. Xususan, maktabgacha, umumiy va oliy ta'lim muassasalarini xususiylashtirish imkoniyati paydo bo'lganligi. Yaqin yillarga qadar mamlakatimizda ta'limni xususiylashtirish masalasi haqida biz orzu ham qilmas edik. Xususiylashtirish muassasalarining afzallik tomoni, mazkur muassasaning o'qituvchi yoki talabalarga berayotgan ta'lim sifatiga qarab keyingi taqdiri belgilanishi. Agar mazkur muassasada ta'lim sifati yaxshi va to'g'ri yo'lga qo'yilsa, mazkur muassasaga kelib ta'lim oluvchilar soni ortishiga olib keladi. Lekin ta'lim sifati past bo'lib, tanish-bilish yoki korrupsion holatlar yuz beradigan bo'lsa o'z-o'zidan keyingi yillarda mazkur muassasaga bo'lgan talab pasayib ketishiga olib keladi. Yuqoridagi sabablar asosida xususiylashtirish muassasasi rahbari albatta keyingi yillarni o'ylagan holda ta'lim sifatini oshirishga, kuchli bilim va amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan kadrlarni ta'lim jarayonlarga olib kirishga harakat qiladi. Bu esa o'z-o'zidan ta'limda raqobatni keltirib chiqaradi. Bilamizki, raqobat bozor iqtisodiyoti sharoitida rivojlanishning asosiy omili hisoblanadi. Mazkur raqobatning kuchayishi bugungi kunda yoshlarning bilim saviyasini oshishiga va ko'plab yutuqlarni qo'lga kiritishga olib kelmoqda. Xususan, bu yil 381 nafar sportchimiz jahon va Osiyo musobaqalarida, 43 nafar iqtidorli va bilimdon yoshlarimiz nufuzli xalqaro fan olimpiadalari hamda tanlovlarida sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritdi.

So'nggi yillarda oliygohlarimiz 2,5 barobar ko'payib, 198 taga yetdi, qamrov darajasi 9 foizdan 38 foizga oshdi.

XULOSA

Xulosa sifatida yoshlarning shaxsiy fazilatlarini, ma'naviyati o'z elining dardu – g'amiga, hasratiga, quvonchu-umidlarga hamohang bo'lsa, shaxs qanchalik o'z eli, xalqi manfaatlarini bilan o'z taqdirini bog'lay olsa, uning insoniy fazilatlarini shunchalik sayqallanadi – shunday insonlar ma'naviyati millat ma'naviyati darajasiga ko'tariladi. O'zbek xalqining butun jahonga tanilgan, dong taratgan farzandlari – Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur, Alisher Navoiy, Abdulla Qodiriy, Fitrat, Cho'lpon (ularning nomini behisob keltirish mumkin) kabilarning ma'naviyati har bir o'zbek farzandi uchun taqlid qilish uchun namuna deya olamiz. Jaloliddin Manguberdi yashagan davrning asosiy muammosi, mafkurasi – ta'bir joiz bo'lsa millat g'oyasi – mo'g'ullar istibdodiga qarshi kurash edi. Jaloliddin Chingizxon bilan bo'lgan Hind bo'yidagi jangda mag'lubiyatga uchrashini sezgach onasi, xotini va bolalarini daryoga tashlattirdi va o'zi oti bilan suvga sakradi. Unga o'q uzishga shaylanayotgan askarlarni Chingizxon to'xtatadi va "Qaniydi mening bittagina shunday o'g'lim bo'lsa edi" degan ekan. Bugungi yoshlarni ma'naviy yuksaltirish, chin ma'noda vatanparvar qilib tarbiyalashda ta'lim tizimidagi islohotlarni yanada jadallashtirish, oila mustahkamligi borasida targ'ibot ishlarini kuchaytirish lozim.

BIBLIOGRAFIYA

1. Fitrat A. Oila yoki oila boshqarish tartiblari. – Toshkent: Ma'naviyat, 2006. – B. 61.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 585-son qarori. <https://lex.uz/docs/5640194>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 16 avgustdagi PQ-353-son qarori. <https://lex.uz/docs/6159496>
4. Behbudiy M. Muhtaram yoshlarga murojaat – Toshkent: Ma'naviyat, 1999. – B. 176.
5. Behbudiy M. Yoshlarga murojaat. – Toshkent: Ma'naviyat, 1999. – B. 169.
6. Mirziyoyev Sh. 2020 yil 25 dekabrdagi yoshlar bilan uchrashuvidagi nutqi. <https://president.uz/uz/lists/view/4041>
7. Isomiddinov A. Yoshlar intellektual salohiyatini oshirishning ijtimoiy-madaniy omillari mavzusidagi falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Andijon: 2022. – B. 14.
8. Siddiqov I. Yoshlar intellektual madaniyatini rivojlantirishning ijtimoiy-falsafiy jihatlari. Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent: O'zMU, 2020. – B. 11.
9. Mirziyoyev Sh. Yoshlar kelajagi bilan bog'liq har qanday vazifa birlamchi ahamiyatga ega. Yangi O'zbekiston gazetasi. 2020 yil 23 mart. <https://yuz.uz/news>.